

УДК 37.011

*Tamara Tymoshenkova***THE CHIEF MISSION OF EDUCATION**

The article addresses the problem of education as a sphere of public activity called upon to solve a number of tasks. Education is not limited to working out the learners' professional knowledge, abilities, skills, competences in some particular field of work.

Education is to inculcate in the learners free thinking, to create the educational and cultural environment, to raise the academic culture.

In western countries academic culture is traditionally understood as a system of values and norms adopted at a certain educational establishment.

We regard academic culture as a system of cultural values, high morals, high quality of labour, responsibility for the labour results, as a culture of pedagogical tolerance and optimism.

Academic culture is to ensure the position of all the educational process subjects: interest in studies, benevolent relationships, pride in common achievements and successes, confidence in the necessity of the work done, readiness to work for common benefit.

Academic culture is enriched due to corporative culture of various educational establishments and is regarded as an inseparable part of the general culture of individuals and the society as a whole.

Academic culture presupposes a fundamental education securing people's correct orientation in determining their life goals, tasks and prospects.

Theoretical training is to be tested practically.

It is the unity of theory and practice that ensures a stable foundation for continuing acquiring new information, for life long self-improvement.

Key words: The mission of the education, professional competences, academic culture, corporative culture, life long self-improvement.

Тимошенко Т. М. Главная миссия образования.

Статья посвящена рассмотрению образования как сферы общественной деятельности, включающей решение целого ряда задач.

Образование не ограничивается выработкой у обучающихся профессиональных знаний, умений, навыков, компетенций в какой-либо ограниченной области деятельности. К числу задач образования относится выработка у обучаемых свободомыслия, творческих способностей, создание образовательной и культурной среды, формирование академической культуры.

В западних странах академическая культура традиционно рассматривается как система ценностей и норм, принятая в определенном учебном заведении.

Мы рассматриваем академическую культуру как систему культурных ценностей, высокой морали, высококачественного труда, ответственности за его результаты, как культуру педагогической толерантности и оптимизма.

Академическая культура призвана обеспечить позицию всех субъектов образовательного процесса: заинтересованность, доброжелательное отношение к окружающим, гордость за общие достижения и успехи, уверенность в необходимости выполняемой работы, готовность трудиться для общего блага.

Академическая культура пополняется за счет корпоративной культуры отдельных учебных заведений и рассматривается как неотъемлемая часть общей культуры как личности, так и общества в целом.

Академическая культура предусматривает фундаментальное образование, позволяющее людям правильно ориентироваться в определении своих жизненных целей, задач и перспектив.

Теоретическая подготовка должна проводиться на практике. Только единство теории и практики обеспечивает прочную основу постоянного приобретения новой информации, самоусовершенствования на протяжении всей жизни.

Ключевые слова: миссия образования, профессиональные компетенции, академическая культура, корпоративная культура, самоусовершенствование на протяжении всей жизни.

***Тимошенко Т. М.* Головна місія освіти.**

Стаття присвячена розгляду освіти як сфери суспільної діяльності, яка включає рішення цілої низки завдань.

Освіта не обмежується виробленням у учнів професійних знань, вмінь, навичок, компетенцій у будь-якій обмеженій галузі діяльності.

До завдань освіти належить вироблення у суб'єктів навчання вільнодумності, творчих здібностей, створення освітнього та культурного середовища, формування академічної культури.

У західних країнах академічна культура традиційно розглядається як система цінностей та норм, прийнята у певному навчальному закладі.

Ми розглядаємо академічну як систему культурних цінностей, високої моралі, високоякісної праці, відповідальності за її результати, як культуру педагогічної толерантності та оптимізму.

Академічна культура закликає забезпечити позицію усіх суб'єктів освітнього процесу: зацікавленість, доброзичливе відношення до оточуючих, гордість за спільні досягнення та успіхи, упевненість у необхідності роботи, яка виконується, готовність працювати для загального блага.

Академічна культура поповнюється за рахунок корпоративної культури окремих навчальних закладів і розглядається як невід'ємна частина загальної культури як особи, так і суспільства в цілому.

Академічна культура передбачає фундаментальну освіту, яка дає можливість людям вірно орієнтуватися у визначенні своїх життєвих цілеспрямувань та перспектив.

Теоретична підготовка мусить перевірятися на практиці. Лише єдність теорії та практики забезпечує надійну основу постійного набування нової інформації, самовдосконалення протягом всього життя.

Ключові слова: місія освіти, професійні компетенції, академічна культура, корпоративна культура, самовдосконалення протягом всього життя.

Education is the main sphere of intelligentsia formation. Namely the intellectual representatives of science and education form a personality by way of knowledge, ability to set an example of thinking culture which is the main condition of a person acquiring the properties of an intellectual.

V. Kremen

Ethics and cultural values, culture development, cultural and educational environment improvement growing in importance during the latest decades are becoming more and more obvious.

Education great mission is propagating the cult of intelligence, free thinking and creativeness, formation of cultural and educational environment. Without this neither high quality of tuition, effectiveness of upbringing influence, nor proper quality of scientific research are possible. All these trends are united within the integrated notion "academic culture" brought about by an integral system of education forming a personality intelligence and general culture.

In European education academic culture is traditionally understood as a combination of norms and values of the educational and scientific activities of the educational establishment.

We regard academic culture as a culture of morality and service to people, a culture of proper behavior and communication of people

professionally called upon to ensure transmitting cultural values, as a culture of high morals, high quality of labour and responsibility for its results, as a culture of tolerance and pedagogical optimism. Academic culture is incompatible with entrepreneurial culture, based upon the principles of commercialization and inevitable corruption.

A detailed and eloquent treatment of academic culture values is given in Bucharest Declaration of ethical values and principles of higher education in Europe: “The key characteristics of a conscientious academic association are honesty, trust, straightforwardness, respect, frankness and accountability [2, p 12]”.

Academic culture is called upon to form a positive emotional reaction of all educational process subjects: interest, benevolence, pride in common achievements and successes, inspiration, belief in the significance of the work done, desire to act together with others for the general benefit.

In a sound society academic culture values are formed freely and naturally, supplemented by the values system of each concrete educational establishment (corporative culture values), are accepted and recognized by everybody as an integral part of the general culture of a person, of a group of people, of the society as a whole as its striking manifestation.

A sound society and a real academic culture are only possible in case of existence of certain moral authorities, standards, principles, otherwise consumer, entrepreneurial “culture” forces out academic culture.

In case when everything is reduced to consumption, when anything can be sold or bought: human body, examination mark, the text of a graduation thesis, this inevitably brings about a hopeless degradation of society. To avert this danger active search for ways of counteracting immorality, improving people’s morals and culture are essential, and in this case much depends upon the level of academic culture. Academic culture requires a fundamental education, that is acquiring such basic theoretical knowledge which will ensure quick orientation in setting a person’s life goals and prospects. But this is not just a theoretical training. Fundamental education cannot be successful without a practical trend. Only a natural unity of theory and practice is able to ensure basis of constant studies, acquiring a new information, self-improvement all life long.

Practical training is to include not only professional, but also social practice at all educational levels, as social practice is an essential component of professional training and formation of a person’s civic maturity.

It develops indispensable skills of behavior and communication culture, work in a team, conscientious fulfilling of one's functional duties in any sphere. It promotes not only collectivism, organizational skills, the feeling of one of a team, but first of all responsibility for the work results and for the people participating in the work.

Nowadays the culture of responsibility is growing in importance.

In case of school pupils and students the culture of responsibility is based upon such personal qualities as resourcefulness, honesty, sense of justice, legality, respect for the dignity of a person, of a group, of a community of people.

Список бібліографічних посилань

1. Астахова, В. И., Зеленская, Ю. Л. и Тимошенко, Т. М. (2021). *Социальные функции образования в XXV веке: традиции и новации*. Харьков, 80 с.
2. Астахова, В. И. (ред.). (2012). *Академическая культура и особенности культурно-образовательной среды в Народной Украинской академии*. Харьков, 15 с.

References

1. Astakhova, V. I., Zelenskaya, Y. L. and Tymoshenkova, T. M. (2021). *Sotsialnye funktsii obrazovaniya v XXV veke: traditsii i inovatsii* [Social functions of education in the XXI century: traditions and innovations]. Kharkhov, 80 p.
2. Astakhova, V. I. (ed.). (2012). *Academicheskaya kultura i osobennosty kulturno-obrazovatelnoy sredi v Narodnoy Ukrainской Akademii* [Academic culture peculiarities of cultural and educational environment at People's Ukrainian Academy]. Kharkov, 15 p.